

TRATAMENTOS PARA TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA, DESAFIOS E A BUSCA POR NOVAS ALTERNATIVAS VIÁVEIS PARA O MANEJO DA DOENÇA

Ciências da Saúde, Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 26/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8381665

Victor Mayrink Braga Silva Lima¹, Raissa Lemos Siqueira², Bianca Mirian Garcia Martins Castro¹, Jales Abrão Neto¹, Carolinne Lisboa Silva³, Nayá Pinto de Rezende Nobre da Silva³, Anny Karoline Filgueiras Sousa³, Évelin Gomes Oliveira³

Resumo

Objetivos: Realizar uma análise acerca do manejo no que concerne o transtorno de ansiedade generalizada, assim como os avanços tecnológicos que envolvem o mesmo, bem como as perspectivas no que tange o futuro do manejo da comorbidade com tratamentos alternativos. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura, realizada a partir da busca por publicações científicas indexadas nas bases de dados: MEDLINE via PubMed, Cochran, Lilacs e SciELO. Os seguintes descritores foram utilizados: Ansiedade; Desenvolvimento tecnológico; Tratamento. Ao final das buscas, 10 publicações atenderam aos

critérios de inclusão e exclusão propostos, sendo elegíveis para o estudo.

Resultados: Diante dos achados extraídos dos estudos selecionados, percebeu-se que os tratamentos formalmente disseminados para o Transtorno de ansiedade generalizada possuem limitações, sendo um desafio em relação a esse tratamento, a presença de múltiplos efeitos colaterais presentes nos antidepressivos e ansiolíticos, assim, avanços tecnológicos como a utilização de terapias com fitoterápicos, utilização de Valeriana officinalis e Matricaria recutita L, assim como o uso de doxepina e tandospirona, podem proporcionar contribuições importantes para enfrentar as repercussões da doença, que tem sido considerada cada vez mais presente na sociedade, sobretudo após a pandemia. **Conclusão:** O seguinte estudo permitiu a reflexão acerca da necessidade de garantir tratamentos efetivos para o indivíduo com Transtorno de ansiedade generalizada, promovendo melhora na qualidade de vida e maior sobrevida, utilizando para tal novos medicamentos e novas tecnologias. O apoio psicológico e social é essencial no manejo desses indivíduos em estado de vulnerabilidade.

Palavras-chave: Ansiedade, avanços tecnológicos, tratamento.

Summary

Objectives: To carry out an analysis on the management of generalized anxiety disorder, as well as the technological advances that involve it, as well as the perspectives regarding the future of the management of the comorbidity with alternative treatments. **Methodology:** This is about an integrative literature review, based on the search for scientific publications indexed in the databases: MEDLINE via PubMed, Cocrahe, Lilacs and SciELO. The following descriptors were used: Anxiety; Technological development; Treatment. At the end of the searches, 10 publications met the proposed inclusion and exclusion criteria, being eligible for the study. a challenge in relation to this treatment, the presence of multiple side effects present in antidepressants and anxiolytics, thus, technological advances such as the use of herbal therapies, use of Valeriana officinale and Matricaria recutita L, as well as the use of doxepime and tandospirone, can provide important contributions to face the repercussions ^

the disease, which has been considered increasingly present in society, especially after the pandemic. **Conclusion:** The following study provided a reflection on the need to ensure effective treatments for the individual with Generalized Anxiety Disorder, promoting an improvement in the quality of life and greater survival, using new drugs and new technologies for such. psychological and social support is essential in the management of these vulnerable individuals.

Keywords: Anxiety, technological advances, treatment.

1 Introdução

A ansiedade é uma resposta emocional normal e comum a todas as pessoas que se encontram em situações de estresse e de ameaça, potencial ou real (DEAN, 2016). Promovendo uma resposta intrínseca ao indivíduo relacionada a antecipação de possíveis eventos negativos (CRASKE e cols., 2009; GELFUSO e cols., 2014). Entretanto, apesar de a ansiedade ser um componente emocional inato ao ser humano, a ansiedade pode ser um sintoma de uma doença maior ou ser a principal característica de um grupo de doenças psiquiátricas, com os Transtornos de Ansiedade (STRÖHLE e cols., 2018).

Assim, para ser diagnosticado com tal, o medo e a ansiedade devem ser desproporcionais às ameaças/situações presentes, serem persistentes e afetarem aspectos outros aspectos da vida do indivíduo (CRASKE, 2016). Deste modo, é notório que a ansiedade pode ter uma amplo impacto, podendo acarretar consequências negativas em múltiplas áreas da vida do indivíduo acometido, dentre elas a vida social, familiar e laboral.

Dentre os transtornos de ansiedade, o Transtorno de ansiedade generalizada (TAG) se torna um dos mais incidentes, sendo estimada uma prevalência mundial de aproximadamente 6%. Esse transtorno se associa de forma significativa e negativa à uma má qualidade de vida pessoal e relacionada à saúde. (RUFO, 2023).

No Brasil, estima-se que 18.657.943 pessoas sofrem de Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG), ou seja, cerca de 9,3% da população brasileira possui TAG,

liderando assim o ranking global. Em um âmbito mundial, 3,6% da população porta a doença, sendo que a incidência é 2% maior em mulheres do que em homens (World Health Organization [WHO], 2017).

Hodiernamente, tratamento com medicações psicotrópicas, como Inibidores seletivos da recaptação de serotonina, em associação com psicoterapia, acompanhamento nutricional e atividade física apresentam-se como o tratamento de primeira linha, com alta eficácia para o manejo da doença (LIMA,2023). Entretanto, nem todos os pacientes portadores de Transtorno de ansiedade generalizada ao estabelecerem tratamento, obtém melhora das atividades cotidianas, sendo assim, necessário o estabelecimento de novas pesquisas a fim de estabelecer diretrizes de tratamentos mais eficazes a fim de pormenorizar as intempéries geradas pela não eficácia das terapêuticas vigentes.

Diante dos fatos, é notório que diante da alta incidência de casos á nível global, a fim de promover melhora da saúde mental dos indivíduos com TAG em quadros mais severos podem ser utilizadas as classes dos medicamentos benzodiazepínicos (BDZs) e barbitúricos, todavia, os BDZs são os mais utilizados pois possuem uma menor taxa de intoxicação (NUNES & BASTOS, 2016).

2 Metodologia

Trata-se de um estudo caracterizado como uma Revisão Integrativa da Literatura (RIL), que possibilita a identificação, síntese e a realização de uma análise ampla na literatura acerca de uma temática específica (Silva et al.,2020).Dessa forma, foram utilizadas seis etapas para sua elaboração: (1) delimitação do tema e construção da pergunta norteadora da pesquisa; (2) levantamento das publicações nas bases de dados escolhidas; (3) classificação e análise das informações achadas em cada estudo;(4) análise crítica das pesquisas selecionadas;(5) descrição dos resultados encontrados e (6) inclusão, análise crítica dos achados e síntese da revisão da literatura.

Assim sendo, a presente RIL tem como pergunta norteadora: “Quais são os desafios presentes no tratamento do Transtorno de ansiedade generalizada e a

influência dos avanços no que concerne ao tratamento da doença com o fito de proporcionar maior qualidade de vida?” Em seguida, para a construção deste estudo, foram utilizadas as seguintes bases de dados: Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE via PubMed), Cochrane, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). Para complementar a busca utilizou-se portais de Órgãos Governamentais (Diário Oficial da União do Brasil e Ministério da Saúde do Brasil); portais de Serviços de Saúde (World Health Organization, Fundação Oswaldo Cruz e GlobalMed).

Os estudos foram localizados a partir da busca avançada, realizada entre os meses de Junho de 2023 e Agosto de 2023, sendo que foram utilizados filtros de três idiomas (português, inglês e espanhol) e com data de publicação entre os anos de 2020 a 2023. A escolha desse recorte temporal dos últimos 4 anos, se deu pela atualidade da temática, com artigos que contemplassem as palavras-chave: Ansiedade, avanços tecnológicos e tratamento. Deste modo, foram incluídas publicações que englobassem o Transtorno de ansiedade generalizada de forma geral, bem como a correlação com situações de tratamentos promissores e desafios relacionados aos tratamentos já preconizados.

Para buscar os estudos científicos correspondentes aos objetivos desta RIL, foram utilizados os seguintes termos de pesquisa: (“Anxiety” OR “General Anxiety”) AND (“technologies”) AND (treatment”) Os descritores foram selecionados de acordo com os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e Medical Subject Headings (MeSH/PubMed). Todos foram combinados entre si por operadores: AND e OR. Ressalta-se que a busca de todos os descritores foi especificada por “Title/Abstract”.

Foram considerados elegíveis os artigos completos disponíveis nas bases de dados definidas; com período de publicação entre 2020 a 2023; nos idiomas português, inglês e espanhol; informações complementar utilizando-se portais de Órgãos Governamentais, de Serviços de Saúde e de Conselhos de Classe, como supracitados anteriormente que atendessem a pergunta norteadora. Foram excluídos manuscritos que não respeitaram o objetivo do estudo e a

pergunta norteadora, assim como os resultantes de publicações entre os anos inferiores a 2020 e que estivessem na literatura cinzenta (publicações não catalogadas em formato impresso e eletrônico).

Utilizou-se o gestor de referências bibliográficas Mendeley versão 2.61.0, como ferramenta para auxiliar na seleção dos estudos e na condução da RIL. Na primeira etapa, um autor independente (VML e BMG) realizou a leitura e avaliação dos títulos e resumos dos artigos selecionados nas bases de dados, em conformidade com os critérios de inclusão/exclusão pré-definidos anteriormente, elegeram os artigos para leitura na íntegra. Não havendo quaisquer divergências entre os revisores sobre a inclusão dos manuscritos, ambos concordando com quais estudos atendiam os elementos necessários para responder à pergunta norteadora deste estudo.

3 Resultados e Discussão

A busca resultou na distribuição que se segue entre as publicações encontradas em cada base de dados: MEDLINE via PubMed (n=439), Cochrane (n=54), Lilacs (n=32), SciELO (n=403) e Sites de órgãos governamentais e serviços de saúde (n=3), totalizando 931 publicações. Em seguida, foram analisadas as publicações (n=127), depois excluídos os manuscritos duplicados pelo título e resumo (n=21). Posteriormente, a leitura na íntegra de cada título e resumo com emprego dos critérios de inclusão (n=91). Após a leitura e avaliação final dos estudos, foram selecionados 10 manuscritos incluídos nessa RIL. Para sistematizar o processo seleção dos artigos optou-se pela metodologia Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta Analyses (PRISMA) (MOHER et al., 2009). As etapas deste processo estão descritas na forma de um fluxograma (Figura 1).

Figura 1. Fluxograma PRISMA de seleção dos estudos que constituíram a amostra.

Fonte: Autoria Própria

Na Figura 2, é apresentado um gráfico dos artigos apresentados de acordo com a organização para análise de dados, obtendo-se as seguintes publicações selecionadas na base de dados empregadas na discussão do estudo: MEDLINE via PubMed (n=2), Cochrane (n=1), Lilacs (n=1) e SciELO (n=6), totalizando 10 publicações.

Figura 2. Distribuição dos estudos selecionados de acordo com as publicações elegidas na base de dados e porta eletrônico.

Fonte: Autoria própria

As discussões apresentadas no decorrer deste estudo foram distribuídas no Quadro 1, de acordo com a autoria, o tipo de estudo, bem como o objeto de estudo e os resultados e conclusões dos trabalhos. Ademais, os textos eleitos foram em seguida, submetidos à análise de maneira crítica e segmentados por meio de quadros.

Quadro 1. Referências distribuídas pelos tipos de estudo e objetos de estudo.

Autor/Ano	Tipo de estudo	Objetivo do Estudo	Resultados/ Conclusão
Rodrigues, 2021	Estudo misto	Descrever os efeitos farmacológicos do fitoterápico Valeriana <i>Officinalis L.</i> no tratamento da	Os fitoterápicos têm se tornadas boas alternativas para tratamento que envolve o SNC, pois possuem menos

		<p>ansiedade e no distúrbio do sono através de terapias adicionais e contributivas, avaliando sua eficácia e possíveis reações adversas.</p>	<p>efeitos adversos e não causam dependências químicas, sendo uma excelente escolha para uso em pacientes com transtornos de insônia e ansiedade, sendo a Valeriana <i>Officinalis</i> L uma opção viável, apesar de necessitar de mais estudos.</p>
<p>RUFO, 2023</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>Avaliar novas evidências na abordagem terapêutica do transtorno de ansiedade.</p>	<p>A doxepina, sendo ministrada em baixas doses possui boa eficácia terapêutica e tolerabilidade, se apresenta como um medicamento útil e racional para o manejo de tais pacientes. Além disso, o uso das doses de 60 mg/dia ou 30 mg/dia de</p>

			tandospirona demonstraram eficácia promissora em pacientes com TAG.
RODRIGUES, 2022	Estudo qualitativo	Conhecer os efeitos terapêuticos, bem como as principais plantas medicinais estudadas para o tratamento da ansiedade.	O emprego de plantas medicinais como Valeriana officinalis, Piper methysticu, Passiflora edulis, Melissa officinalis podem ser alternativas viáveis ao tratamento da ansiedade, desde os níveis mais leves ou até no transtorno de ansiedade generalizada (TGA).
DA SILVA, 2020	Estudo quantitativo	Delinear a prevalência de sintomatologia de TAG, avaliar as variáveis demográficas, o conhecimento e uso de plantas	De acordo com tal trabalho, 31,6% dos participantes relataram que já fizeram uso de medicamentos alopáticos e 31,1% relataram o uso

		<p>medicinais no tratamento de TAG no contexto acadêmico.</p>	<p>de plantas medicinais para tratamento de TAG. Mesmo no ambiente acadêmico nota-se que 38,9% dos universitários não possuem conhecimento sobre as terapias alternativas.</p>
ALBERNAZ, 2022	Estudo qualitativo	<p>Realizar um estudo acerca dos do uso dos Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina (ISRS) e dos Inibidores de Recaptação de Serotonina e Noradrenalina (IRSN) para o tratamento do TAG.</p>	<p>As classes analisadas, sobretudo os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS), foram eficazes e com alta tolerabilidade pelos pacientes, embora sejam necessários mais estudos a fim de promover maior entendimento acerca das medicações</p>
BARBOSA, 2021	Estudo quantitativo	<p>Analisar os impactos dos</p>	<p>As 42 pessoas participantes d ^o estudo definiram</p>

medicamentos benzodiazepínicos na qualidade de vida de pessoas portadoras de transtornos de ansiedade generalizada.

como principais efeitos colaterais do tratamento: sedação excessiva (21,6%), dependência (19%), letargia (16,7%), diminuição dos reflexos (13,8%) e tolerância (12,6%). Quando questionados sobre os benefícios gerados após o início do tratamento com BZDs, 47,6% dos participantes definiram a diminuição dos sintomas da ansiedade como principal benefício, enquanto 35,7% estabeleceram como mais importante a qualidade do sono e outros 16,7% revelaram início de ação

			rápido como o efeito positivo mais relevante.
DA SILVA, 2021	Estudo qualitativo	Realizar estudo, checando a eficácia, as interações farmacológicas e os benefícios do uso dos fitoterápicos kava-kava (<i>Piper methysticum</i> L.) e maracujá (<i>Passiflora incarnata</i> L.) como alternativas terapêuticas para o tratamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG).	Observou-se que os principais benefícios da utilização de fitoterápicos diz respeito ao custo reduzido, à facilidade de acesso e ao baixo índice de efeitos colaterais e reações adversas. Encontrou-se um número considerável de informações que demonstraram a utilização e a procura de fitoterápicos à base de <i>P. incarnata</i> para tratar as psicopatologias como o TAG
ROCHA, 2022	Estudo misto	Relatar a utilização da Camomila (<i>Matricaria</i>	Destaca o efeito ansiolítico da Camomila concedido ^

		<p>recutita L.),e sua viabilidade de utilização no manejo do Transtorno de Ansiedade Generalizada.</p>	<p>por metabólitos secundários da classe dos flavonóides. Evidenciou-se também, a escassez de pesquisas acerca dos efeitos terapêuticos da erva, onde tal fato atrela-se à desvalorização da medicina popular.</p>
<p>DE OLIVEIRA, 2020</p>	<p>Estudo misto</p>	<p>Analisar a importância do uso da Passiflora incarnata com o fitofármaco utilizado na busca de uma alternativa viável e mais acessível, buscando contribuir para o tratamento alternativo do transtorno de ansiedade generalizada.</p>	<p>O uso de fitofármacos como a Passiflora incarnata, que em inúmeros estudos apresentam como uma eficiente opção para o tratamento da ansiedade, devido aos bons resultados no controle sintomatológico e na associação conjunta entre outras drogas</p>

			vegetais e sintéticas.
CARVALHO, 2021	Estudo qualitativo	Descrever os fitoterápicos mais utilizados, seu mecanismo de ação e contra indicações, sem uma indicação terapêutica precisa.	Os principais fitoterápicos encontrados na literatura foram os que possuem as seguintes plantas medicinais em sua composição: Passiflora incarnata L., Valeriana officinalis L., O Piper methysticum L., Hypericum perforatum L. e Crataegus oxyacanth L, necessitando de uma avaliação individual de cada paciente para a prescrição de tais medicações.

Fonte: Autoria Própria

Diante dos estudos analisados foram listados importantes medidas farmacológicas de tratamento que se mostraram eficientes no manejo do estado de TAG, dentre eles é possível listar a utilização de fitoterápicos, tendo em vista: ^

intrínseca correlação,entre a utilização de tais medicações com a melhora dos quadros ansiosos,bem como a melhora do sono,minorando sintomas de insônia e por conseguinte,agindo como indutor do sono,dentre as medicações mais aceitas podemos citar a Valeriana officinalis, Piper methysticu, Passiflora edulis, Melissa officinalis,com ênfase na utilização da Valeriana officinalis, que possui maiores estudos concretos acerca da sua ação.Tais medicações se apresentam como alternativas aos psicotrópicos tradicionais para tratamento de quadros ansiosos leves,a fim de melhorar a adesão do paciente que possui estigmas acerca do uso de antidepressivos.

Além disso,os medicamentos fitoterápicos se apresentam como uma alternativa de baixo custo em comparação aos psicofármacos para o tratamento de transtornos ansiosos,tendo também menos efeitos colaterais.Entretanto,ainda é pouco disseminada a utilização de tais medicamentos tendo em vista a necessidade de mais estudos acerca dos mesmos.Reiterando Da Silva,2020,que cita em sua pesquisa realizada com universitários da área da saúde que mesmo no ambiente acadêmico nota-se que 38,9% dos universitários não possuem conhecimento sobre as terapias alternativas para a comorbidade.

De modo a gerar melhora significa nos pacientes com TAG,o manejo com a utilização de doxepima se utilizada em pequenas doses pode ser utilizada,apesar de ser uma medicação que utilizada em altas doses possui muitos efeitos colaterais,se utilizada em baixas doses se mostra eficaz e com boa tolerabilidade se utilizada em diminutas dosagens para o tratamento de transtorno de ansiedade generalizada,outra droga que também se apresenta para tal tratamento é a tandospirona,nas dosagens entre 30 mg/dia e 60 mg/dia,tem eficácia promissora como cita Rufo,2023.

Desse modo,é importante salientar que apesar de o Transtorno depressivo maior possuir tratamentos já estabelecidos,estes possuem múltiplos efeitos adversos e sua ação pode ser insuficiente em alguns indivíduos acometidos pela comorbidade,dentre os tratamentos preconizados a utilização de Inibidores seletivos da recaptação de serotonina e a utilização de benzodiazpínicos é amplamente aceita; Como é citado por Rush AJ,2006;Citando que, cerca de 3 ^

40% dos pacientes que utilizam antidepressivos não respondem como esperado ao tratamento, assim, novas opções de tratamento se fazem importantes a fim de facilitar o manejo da doença, dentre estas opções os fitoterápicos.

4 Conclusão

No presente estudo, foram sistematizados conhecimentos sobre as intempéries a serem contornadas referentes ao tratamento do transtorno de ansiedade generalizada e estratégias de enfrentamento, assim como opções alternativas de combate à comorbidade, expondo a perspectiva da doença.

Em suma, as novas tecnologias como uso de terapias com fitoterápicos, além da utilização da doxepina em baixas doses e tandospirona para estabelecer o manejo da Ansiedade podem oferecer importantes contribuições para o enfrentamento das repercussões dessa doença, que vem sendo considerada cada vez mais presente na sociedade, tornando-se uma comorbidade de alto impacto para a saúde pública nacional assim como para a comunidade global. Observa-se que as intempéries ressaltadas por este estudo foram, sobretudo, limitações quanto ao uso de antidepressivos e ansiolíticos, apesar de serem medicações de boa tolerância, estão associados a uma multiplicidade de efeitos colaterais como: boca seca, retenção urinária, queda de pressão, constipação intestinal, bem como ganho de peso; Divergências quanto à adesão do tratamento, limitação quanto aos estudos acerca da temática que por conseguinte geram dificuldades no tratamento da doença e podem ocasionar no abandono ao tratamento, assim como uma relação médico – paciente enfraquecida, também se apresentam como fatores limitantes para o estabelecimento de tais tratamentos.

Diante disso, estes indivíduos devem receber atenção especial nos cuidados da Ansiedade, pois encontram-se em situação de vulnerabilidade, no qual esses sintomas e podem ser aumentados ou minorados através da adesão ou não ao tratamento, sendo as novas alternativas para tal importantes ao diminuírem os impactos para os portadores de comorbidade. Assim, salienta-se, que as ações quando aplicadas associadas às novas tecnologias, podem auxiliar e trazer grandes benefícios à população, minorando os problemas associados ao

tratamento da doença, além de atuar na prevenção de efeitos adversos e melhorar a aceitação ao tratamento da TAG. Vale ressaltar que, embora o tratamento do Transtorno de ansiedade generalizada seja desafiador aos profissionais da área da saúde no Brasil e no mundo, tendo em vista as suas limitações, múltiplos novos estudos tem sido realizados de forma a instituir de forma gradual melhores intervenções para o manejo de pacientes com Ansiedade.

Referências

DEAN, E. Anxiety. *Nursing Standard* 30: e15, 2016.

CRASKE, M. G.; CRASKE, M.G.; RAUCH, S. L.; URSANO, R.; PRENOVEAU, J.; PINE, D. S.; ZINBARG, R. E. What is an anxiety disorder? *Depression and Anxiety* 26: 1066-1085, 2009.

GELFUSO, E. A.; ROSA, D. S.; FACHIN, A. L.; MORTARI, M. R.; CUNHA, A. O. S.; BELEBONI, R. O. Anxiety: a systematic review of neurobiology, traditional pharmaceuticals and novel alternatives from medicinal plants. *CNS & Neurological Disorders Drug Targets* 13: 150-165, 2014.

STRÖHLE, A.; GENSICHEN, J.; DOMSCHKE, K. The diagnosis and treatment of anxiety disorders. *Deutsches Ärzteblatt International* 115: 611-620, 2018.

CRASKE, M. G.; STEIN, M. B. Anxiety. *Lancet* 388: 3048-3059, 2016.

RUFO, Ana Livia Zago et al. Eficácia clínica de novas abordagens para o tratamento do transtorno de ansiedade generalizada. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 2, p. 6510-6521, 2023.

World Health Organization. (2017). *Global Health Estimates: Depression and Other Common Mental Disorders*. Geneva: Autor.

Nunes, B. S. & Bastos, F. M. (2016). Efeitos colaterais atribuídos ao uso indevido e prolongado de benzodiazepínicos. *Saúde e Ciência em ação* –

Revista Acadêmica do Instituto de Ciências da Saúde, 3(1), 71-82.

Victor Mayrink Braga Silva Lima, Bianca Mirian Garcia Martins Castro, Ana Alice de Araújo Scherer, Lais Mendes Lago, Leticia Bastos De Sousa, Antônio Frivaldo Marinho Neto, Francilene Nunes Oliveira de Melo, Ana Júlia da Cruz Morais, Sindy Maria Menezes Dourado, & Antônio Silva Machado. (2023). TRATAMENTOS PARA DOENÇA DE PARKINSON, DESAFIOS, AVANÇOS TECNOLÓGICOS E PERSPECTIVAS. *Revistaft*, 27(122), 04. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7996204>.

Silva, C. C., Savian, C. M., Prevedello, B. P., Zamberlan, C., Dalpian, D. M., & Santos, B. Z. dos. (2020). Access and use of dental services by pregnant women: An integrative literature review. *Ciência e Saúde Coletiva*, 25(3), 827–835. doi:

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., Altman, D. G., Altman, D., Antes, G., Atkins, D., Barbour, V., Barrowman, N., Berlin, J. A., Clark, J., Clarke, M., Cook, D., D'Amico, R., Deeks, J. J., Devereaux, P. J., Dickersin, K., Egger, M., Ernst, E., Tugwell, P. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta analyses: The PRISMA statement. *PLoS Medicine*, 6(7),1–6. doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097>

RODRIGUES, Jarete Justiniano Coelho et al. Efeitos farmacológicos do fitoterápico valeriana no tratamento da ansiedade e no distúrbio do sono. **Brazilian Journal of Development**, v. 7, n. 4, p. 41827-41840, 2021.

RUFO, Ana Livia Zago et al. Eficácia clínica de novas abordagens para o tratamento do transtorno de ansiedade generalizada. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 2, p. 6510-6521, 2023.

RODRIGUES, Antonio Rony da Silva Pereira. Fitoterapia no auxílio ao controle e tratamento da ansiedade—uma revisão integrativa de literatura. **Revista de casos e consultoria**, v. 13, n. 1, 2022.

DA SILVA, Alana Luisa Sampaio et al. Uso de plantas medicinais no tratamento de ansiedade no ambiente acadêmico. 2020.

ALBERNAZ, Gracielle Medeiros. Uso de inibidores seletivos de recaptação (ISR) no tratamento clínico do transtorno de ansiedade generalizada. 2022.

BARBOSA, Gean Cardoso Leite; FERRAZ, Jamille Leal; ALVES, Leia Alexandre. Impactos de medicamentos benzodiazepínicos na qualidade de vida de pessoas portadoras de transtorno de ansiedade generalizada. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 15, p. e523101523202-e523101523202, 2021.

DA SILVA, Manuela Conceição et al. Utilização da Piper Methysticum (l.) e Passiflora Incarnata (l.) no tratamento de transtorno de ansiedade generalizada. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 7, n. 4, p. 959-973, 2021.

ROCHA, Natasha Alves et al. Uma revisão bibliográfica sobre a utilização da Camomila (*Matricaria recutita* L.) no tratamento do Transtorno de Ansiedade Generalizada. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 5, p. e56811528680-e56811528680, 2022.

DE OLIVEIRA, Lucas Martins; DE MENEZES FILHO, Antonio Carlos Pereira; PORFIRO, Cinthia Alves. Uso da Passiflora incarnata L. no tratamento alternativo do transtorno de ansiedade generalizada. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 11, p. e2349119487-e2349119487, 2020.

CARVALHO, Luzia Gomes; DA COSTA LEITE, Samuel; COSTA, Débora de Alencar Franco. Principais fitoterápicos e demais medicamentos utilizados no tratamento de ansiedade e depressão. **Revista de Casos e Consultoria**, v. 12, n. 1, p. e25178-e25178, 2021.

Rush AJ, Trivedi MH, Wisniewski SR, Nierenberg AA, Stewart JW, Warden D, et al. Acute and longer-term outcomes in depressed outpatients requiring one or several treatment steps: A STAR*D report. *Am J Psych*. 2006 [cited 2018 Sep 10];163:1905-17. Available from:

<https://ajp.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/ajp.2006.163.11.1905>. Doi:

<http://dx.doi.org/10.1176/ajp.2006.163.11.1905>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil

